

Temporäre Luftschadstoffmessungen in Kelsterbach

erstellt am 16.03.2026, herausgegeben durch

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)

Dezernat I2 - Luftreinhalteplanung: Immissionen

Rheingaustraße 186

65203 Wiesbaden

<https://www.hlnug.de>

Zur Referenz auf diesen Bericht nutzen Sie bitte diesen DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18658395>

Lizensierung: Dieses Werk steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Die Lizenz ist abrufbar unter:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Stationsinformationen

Stationsumgebung: städtisches Gebiet, Hintergrund
Typ: temporäre Luftmessstation
Standort: Kiefernweg, 65451 Kelsterbach
Geogr. Breite: 50,056665 °N
Geogr. Länge: 8,537234 °E
Höhe über NN: 108 m

Zeitraum der Messung: 23.01.2024 bis 14.03.2025

Abbildung 1: Karte mit der Position der temporären Luftmessstation.
Karte: [Leaflet](#) | © [OpenStreetMap contributors](#)

Gemessene Luftschadstoffe

Ultrafeine Partikel (Partikelanzahl-Größenverteilung, Größenbereich: 10 – 500 nm),
Stickstoffoxide (NO, NO₂),
Feinstaub (PM_{2,5}, PM₁₀)

Zusammenfassung: Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf ultrafeine Partikel

Im Rahmen des Sondermessprogramms „Ultrafeine Partikel“ wurden in Kelsterbach vom 23.01.2024 bis 14.03.2025 temporäre Messungen zur Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration und Partikelanzahl-Größenverteilung mit Hilfe eines Mobilitäts-partikelgrößenspektrometers durchgeführt.

Über einen Messzeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten konnte eine mittlere Partikelanzahlkonzentration von ca. 11 500 Partikeln pro cm^3 festgestellt werden. Dabei lagen 80% der Messwerte im Bereich von 2 600 bis 26 500 Partikeln pro cm^3 .

Im gleichen Zeitraum wurden an den Messstationen in Offenbach-Wetterpark, Raunheim und Frankfurt-Schwanheim vergleichbare Messungen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Stationen Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim, die beide nördlich des Flughafens liegen, im Vergleich zu anderen Standorten besonders hoch belastet sind.

Ursache für die hohe Belastung sind die Emissionen, die am Flughafen Frankfurt entstehen. Diese werden während des Flugbetriebs bei Wind aus südlichen Richtungen unter anderem nach Kelsterbach und in die südlichen Stadtteile Frankfurts transportiert. In Kelsterbach trifft dies aufgrund der typischen Windverteilung auf 29% der gemessenen Konzentrationswerte zu. Dies führt in Kelsterbach während des Flugbetriebs bei Wind aus südlichen Richtungen zu einem Konzentrationsanstieg auf im Mittel 21 100 Partikel pro cm^3 .

Unter anderen meteorologischen Bedingungen (bspw. Wind aus nördlichen Richtungen) bzw., wenn der Flughafen nicht in Betrieb ist, ist die Belastung mit ca. 7 300 Partikeln pro cm^3 deutlich niedriger. Dies trifft auf ca. 70% der Messwerte, also die überwiegende Zeit, zu. Folglich ist die Belastung, gemittelt über ein ganzes Jahr, mit etwa 11 500 Partikeln pro cm^3 deutlich geringer als während des Einflusses durch den Flugbetrieb. Nichtsdestotrotz ergibt sich in Kelsterbach aufgrund des Einflusses des Flughafens Frankfurt eine Erhöhung der gesamten durchschnittlichen Belastung um etwa 55 % gegenüber einem typischen Hintergrund ohne Einfluss des Flugbetriebs.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihren aktuellen Luftgüteleitlinien Orientierungswerte zur Einordnung der Partikelanzahlkonzentration festgesetzt. Bei Überschreitung eines Tagesmittelwerts von 10 000 Partikeln pro cm^3 ist die Belastung als hoch einzuschätzen. Dies trifft in Kelsterbach auf über die Hälfte der gemessenen Tage zu.

Trotz der hohen Belastung in Kelsterbach wurden die temporären Messungen dort beendet. Hintergrund ist die bereits umgesetzte Verstetigung der UFP-Messungen durch das HLNUG in Frankfurt-Schwanheim. Eine Vergleichsauswertung der Ergebnisse an beiden Standorten zeigt eine hohe Übereinstimmung. Die in Frankfurt-Schwanheim erhobenen Messwerte können daher als repräsentativ für die Belastungssituation in Kelsterbach angesehen werden.

Ergebnisse

Die Zeitspanne der temporären Messungen in Kelsterbach umfasst 13 volle Monate von Februar 2024 bis einschließlich Februar 2025. Die gesetzlich festgeschriebenen Langfristgrenzwerte sind immer auf Kalenderjahre bzw. zwölf aufeinanderfolgende Monate bezogen um Über- oder Untergewichtungen bestimmter Jahreszeiten zu vermeiden. Die hier erhobene Messzeit übersteigt jedoch die Dauer eines Jahres und erreicht eine prozentuale Abdeckung der Messwerte von über 90% für das Jahr 2024. Daher erfolgt in diesem Bericht die Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die gesetzlich geregelten Luftschadstoffe (nicht Partikelanzahlkonzentration) ausschließlich für das Kalenderjahr 2024. Dies ermöglicht eine Einordnung der Werte im Hinblick auf die Luftschadstoffe an allen anderen hessischen Luftmessstationen und somit eine direkte Vergleichbarkeit zum Lufthygienischen Jahresbericht des HLNUG (siehe [Anhang](#)).

Die Beurteilung der Luftqualität hinsichtlich der Partikelanzahlkonzentration, sowie der Partikelanzahl-Größenverteilung erfolgt für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025. Für diesen Zeitraum wurden neben den dauerhaften UFP-Messungen und den temporären Messungen in Kelsterbach weitere temporäre Messungen in Offenbach am Main im Wetterpark des Deutschen Wetterdienstes (im Folgenden: Offenbach-Wetterpark) durchgeführt. Die Verwendung des gemeinsam abgedeckten Zeitraums ermöglicht einen direkten Vergleich der UFP-Messungen an insgesamt vier Messstellen im städtischen Hintergrund des Rhein-Main-Gebiets.

Eine Vergleichsauswertung auf Basis der jeweiligen vollständigen Messreihen aus Kelsterbach und Offenbach-Wetterpark und der Messreihen für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 hat keine wesentlichen Unterschiede ergeben.

Mittelwerte der gesetzlich geregelten Luftschadstoffe

Tabelle 1 zeigt die gemessenen Luftschadstoffkonzentrationen in Kelsterbach in Form von Jahresmittelwerten für das Kalenderjahr 2024. Die derzeit gültigen gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für die Jahresmittelwerte von Feinstaub PM₁₀ und PM_{2,5} sowie für die Stickstoffdioxidkonzentration (NO₂) werden in Kelsterbach,

wie auch an allen anderen hessischen Messstellen zur Überwachung der Luftqualität, eingehalten. Zudem wurden im Jahr 2024 die strenger ab 2030 gültigen Grenzwerte für den Jahresmittelwert eingehalten. Details hierzu sind im Lufthygienischen Jahresbericht des HLNUG zu finden (siehe [Anhang](#)).

Tabelle 1: Jahresmittelwerte der Konzentrationen von Stickstoffoxiden (NO, NO₂) und Feinstaub der Fraktionen PM_{2,5} und PM₁₀ in Kelsterbach für das Bezugsjahr 2024.

Luftschadstoff	Jahresmittelwert für das Jahr 2024	derzeitiger Grenzwert	Grenzwert ab 2030
NO ₂ (in µg/m ³)	18,1	40	20
NO (in µg/m ³)	4,9	-	-
PM _{2,5} (in µg/m ³)	7,7	25	10
PM ₁₀ (in µg/m ³)	12,8	40	20

Statistische Werte der Partikelanzahlkonzentration

Zur Einordnung der Konzentrationswerte an der Messstelle in Kelsterbach sind in Tabelle 2 statistische Informationen der Partikelanzahlkonzentration der vier genannten Messstellen im städtischen Hintergrund des Rhein-Main-Gebiets für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 dargestellt. Die mittlere Anzahlkonzentration für Partikel größer 10 nm in Kelsterbach beträgt ca. 11 500 Partikel pro cm^3 . Die Belastung ist damit ähnlich zu der Messstelle in Frankfurt-Schwanheim, aber deutlich erhöht im Vergleich zu Offenbach-Wetterpark und Raunheim.

Zusätzlich zum Mittelwert ist der Schwankungsbereich in Form des 10. und 90. Perzentils angegeben. Die niedrigsten 10%

der Messwerte (10. Perzentil) liegen an allen vier Stationen in einem ähnlichen Bereich zwischen 2 300 und 2 900 Partikeln pro cm^3 . Bei den höchsten gemessenen Werten ergeben sich jedoch erhebliche Unterschiede: Während in Offenbach-Wetterpark 90% aller gemessenen Werte (90. Perzentil) niedriger als ca. 11 000 Partikel pro cm^3 sind, werden beispielsweise in Frankfurt-Schwanheim und Kelsterbach deutlich höhere Konzentrationswerte von ca. 26 000–30 000 erreicht. Die hohen Unterschiede der Konzentrationswerte sind auf die Emissionen durch den Betrieb am Flughafen Frankfurt zurückzuführen. Dieser Einfluss wird im Folgenden detailliert betrachtet.

Tabelle 2: Statistische Auswertung der Anzahlkonzentration aller Partikel größer als 10 nm in Kelsterbach, Offenbach-Wetterpark, Frankfurt-Schwanheim und Raunheim im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025. Datengrundlage sind Stundenmittelwerte.

Messstation	Mittelwert ($1/\text{cm}^3$)	Median ($1/\text{cm}^3$)	10. Perzentil ($1/\text{cm}^3$)	90. Perzentil ($1/\text{cm}^3$)
Kelsterbach	11 500	7 500	2 600	26 500
Offenbach-Wetterpark	6 000	5 200	2 300	10 900
F-Schwanheim	12 200	7 800	2 900	29 900
Raunheim	9 000	7 000	2 900	17 400

Windrichtungsabhängige Partikelanzahlkonzentration

Der Flughafen Frankfurt stellt in Bezug auf die Konzentration ultrafeiner Partikel für das Rhein-Main-Gebiet eine erhebliche Quelle dar. Dies geht unter anderem aus mehreren Berichten des HLNUG hervor (siehe Anhang).

Um den Einfluss des Flugbetriebs für den Standort Kelsterbach zu untersuchen, wurde die Partikelanzahlkonzentration in Abhängigkeit von der Windrichtung und des Flugbetriebs ausgewertet.

Abbildung 2: Mittlere Partikelanzahlkonzentration in Abhängigkeit von Windrichtung und Tageszeit für (a) Partikel im Größenbereich von 10 bis 500 nm (N_{10-500}) und (b) für Partikel im Größenbereich 10 bis 30 nm (N_{10-30}). Die rote Datenreihe zeigt den Zeitraum des Flugbetriebs an, während die blaue Datenreihe den Zeitraum während des Nachtflugverbots kennzeichnet. Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung im Messzeitraum ist in (c) dargestellt. Die zugrundeliegenden Winddaten stammen von der Messstation des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen Frankfurt (DWD Climate Data Center, Stations-ID 1420). Datengrundlage sind 10-Minuten-Mittelwerte im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025.

In Abbildung 2 wird die mittlere Partikelanzahlkonzentration in Abhängigkeit von der Windrichtung dargestellt. Es wird zwischen Zeiten während des Flugbetriebs (5:00–23:00 Uhr Ortszeit) und Nachtmessungen (0:00–5:00 Uhr) unterschieden.

Aus Abbildung 2(a) wird ersichtlich, dass die Anzahlkonzentration für Partikel größer 10 nm während und außerhalb der Flugbetriebszeiten stark unterschiedlich hohe Werte aufweisen. Außerhalb der Flugbetriebszeiten bewegen sich die Werte unabhängig von der Windrichtung zwischen ca. 4 000 und 9 000 Partikeln pro cm^3 . Während des Flugbetriebs zeigt sich jedoch ein stark verändertes Bild: Ausgehend von einem Konzentrationswert von ca. 5 000 Partikeln pro cm^3 für Messungen bei Nordwestwind ist bei Wind aus südlicher Richtung ein deutlicher Anstieg auf über 25 000 Partikel pro cm^3 zu verzeichnen. Abbildung 2(b) zeigt die mittlere Anzahlkonzentration für Partikel aus dem für Emissionen aus dem Flugbetrieb typischen Durchmesserbereich von 10–30 nm. Auch hier weisen die Werte insbesondere für südliche Windrichtungen einen starken Anstieg während der Flugbetriebszeiten auf. Der Anstieg der Gesamtpartikelanzahl wird

somit von den besonders kleinen Partikeln dominiert.

Dieser ausschließlich während des Flugbetriebs beobachtete, besonders deutliche Anstieg der Partikelanzahlkonzentration im Windrichtungsbereich von ca. 105° – 224° wird im Folgenden als Grundlage für eine Abschätzung des Einflusses des Flugbetriebs auf die Gesamtbelastung in Kelsterbach genutzt. Die Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt erläutert.

Abbildung 2(c) zeigt zudem die mittlere Häufigkeitsverteilung der Windrichtung im gemessenen Zeitraum. Zur Charakterisierung der übergeordneten Windverhältnisse wurden hier die Winddaten der Messstation des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen Frankfurt verwendet. Es wird deutlich, dass während des Messzeitraums die zwei Hauptwindrichtungen Nordost und Südwest vorherrschend waren. Ebenfalls deutlich wird, dass der Wind deutlich seltener aus dem Windrichtungsbereich zwischen 105° und 174° weht. Für diesen Bereich ist während des Flugbetriebs eine deutlich erhöhte mittlere Partikelanzahlkonzentration festzustellen.

Jahresmittelwerte der Partikelanzahlkonzentration in verschiedenen Belastungssituationen

Basierend auf den Auswertungen zur windrichtungsabhängigen Partikelanzahlkonzentration und den Flugbetriebszeiten werden drei grundsätzliche Belastungssituationen unterschieden:

1. Belastung unter Einfluss des Flugbetriebs (im Windsektor 105° – 224°);
2. Belastung ohne Einfluss des Flugbetriebs, tagsüber;
3. Belastung ohne Einfluss des Flugbetriebs, nachts.

Die Definition dieser Belastungssituationen wird im Anhang 1 erläutert.

In Tabelle 3 werden die mittleren Partikelanzahlkonzentrationen für unterschiedliche Belastungssituationen für Kelsterbach dargestellt. Zur Einordnung dieser Werte werden zusätzlich die Ergebnisse für die Messstationen in Offenbach-Wetterpark, Raunheim und Frankfurt-Schwanheim für den gleichen Messzeitraum angegeben. Für diese Standorte bezieht sich die Definition „Einfluss des Flugbetriebs“ auf den für den entsprechenden Standort definierten Windsektor (siehe Anhang 1).

Tabelle 3: Mittlere Partikelanzahlkonzentration aller Partikel im Größenbereich von 10 bis 500 nm (N_{10-500}) sowie der Partikel im Größenbereich von 10 bis 30 nm (N_{10-30}), jeweils getrennt nach unterschiedlichen Belastungssituationen in Kelsterbach im Vergleich zu den Messstationen in Offenbach-Wetterpark, Raunheim und Frankfurt-Schwanheim. Es wird zwischen Messungen unter bzw. ohne Einfluss des Flugbetriebs (FB) an der jeweiligen Messstation, sowie zwischen Tageszeiten unterschieden. Zusätzlich ist die jeweilige prozentuale Häufigkeit für Messungen unter Einfluss des Flugbetriebs (f) angegeben. Die Werte beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025.

Messstation	alle Messungen (in $1/\text{cm}^3$)		unter Einfluss FB; N (in $1/\text{cm}^3$)			ohne Einfluss FB, tagsüber (in $1/\text{cm}^3$)		ohne Einfluss FB, nachts (in $1/\text{cm}^3$)	
	N_{10-500}	N_{10-30}	N_{10-500}	N_{10-30}	f (in %)	N_{10-500}	N_{10-30}	N_{10-500}	N_{10-30}
Kelsterbach	11 500	7 700	21 100	16 600	29	7 300	4 300	6 100	2 500
Offenbach- Wetterpark	6 000	2 700	7 300	4 500	16	5 500	2 500	5 800	1 900
F - Schwan- heim	12 200	8 200	24 800	20 000	26	7 800	4 600	6 600	2 500
Raunheim	9 000	4 700	16 000	10 500	17	7 100	3 500	7 200	2 800

Die in Tabelle 3 zusammengefassten Konzentrationswerte unterstreichen die Bedeutung des Einflusses der Emissionen aus dem Flugbetrieb für den Standort Kelsterbach. Weht der Wind während des Flugbetriebs aus Richtung Flughafen ergibt sich eine mittlere Partikelanzahlkonzentration von etwa 21 000 Partikeln pro cm^3 . Dabei stammen ca. 80% dieser Partikel aus dem für Emissionen aus dem Flugbetrieb typischen, schmalen Größenbereich von 10–30 nm. Im Vergleich zu den mittleren Konzentrationswerten ohne Einfluss des Flugbetriebs ist damit die Belastung ca. 3-mal so hoch. Diese Belastungssituation

(Wind aus Richtung Flughafen während des Flugbetriebs) traf auf 29% der Messzeit in Kelsterbach zu und hat damit einen deutlichen Einfluss auf die mittlere jährliche Gesamtbelastung. Der Mittelwert aller Messwerte von ca. 11 500 Partikeln pro cm^3 liegt somit ca. 55% höher als die mittlere Konzentration ohne Einfluss des Flugbetriebs.

Ein ähnlich hoher Einfluss des Flugbetriebs auf die Partikelanzahlkonzentration ist für Frankfurt-Schwanheim und weniger stark ausgeprägt auch für Raunheim festzustellen. In Offenbach-Wetterpark ist der Einfluss jedoch als gering einzuschätzen.

Histogramm (Stundenmittel) und Einordnung der Konzentrationswerte nach WHO-Kriterien

Zur weiteren Einordnung der Belastungssituation werden neben der mittleren Partikelanzahlkonzentration auch kurzfristige hohe Konzentrationswerte (Stundenmittelwerte) herangezogen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2021 neue Luftgüteleitlinien veröffentlicht (siehe Anhang 3). In diesen Leitlinien werden für die gesetzlich geregelten Luftschadstoffe niedrigere Schwellenwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit

vorgeschlagen (bspw. $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ als Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid). Für ultrafeine Partikel wurden erstmals zur Einordnung der Partikelanzahlkonzentration zwei Orientierungswerte genannt. Danach wird die Konzentration als hoch eingestuft, wenn ein Stundenmittelwert von 20 000 Partikeln pro cm^3 oder ein Tagesmittelwert von 10 000 Partikeln pro cm^3 überschritten wird.

Abbildung 3 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Stundenmittelwerte der Anzahlkonzentration aller Partikel größer als 10 nm. Zusätzlich sind die Stundenmittelwerte zu den Zeiten, in denen der Standort überwiegend unter dem Einfluss des Flugbetriebs steht, in türkis hervorgehoben. Zudem ist der Orientierungswert der WHO für Stundenmittelwerte von 20 000 Partikeln pro cm^3 mit einem senkrechten Strich gekennzeichnet. Abbildung 3 zeigt, dass der überwiegende

Teil (ca. 84 %) aller gemessenen Stundenmittelwerte in Kelsterbach niedriger ist als der WHO Orientierungswert. Die Überschreitungen dieses Orientierungswerts treten nur selten auf, dies geschieht aber hauptsächlich, wenn die Messstation unter dem Einfluss des Flughafens steht. Daraus ist zu schließen, dass der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt für die Mehrzahl der als hoch einzuschätzenden Konzentrationswerte in Kelsterbach verantwortlich ist.

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Stundenmittelwerte der Anzahlkonzentration aller Partikel im Größenbereich von 10–500 nm im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 in Kelsterbach. In blau sind sämtliche gemessenen Werte dargestellt. Die türkis-farbenen Werte heben die Stundenmittelwerte unter Einfluss des Flugbetriebs hervor.

Tabelle 4 zeigt die Anzahl der Stundenmittelwerte, die den WHO-Orientierungswert von 20 000 Partikeln pro cm^3 überschreitet. In Kelsterbach wird der Wert im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 insgesamt 1285 mal überschritten. Das entspricht etwa 16 % aller gemessenen Stundenmittelwerte.

Der Tagesmittelwert überschreitet an 179 Tagen (53 % der Messtage) den WHO-Orientierungswert und stellt somit ein schärfere

res Kriterium dar. Die beiden Orientierungswerte sind in Kelsterbach ähnlich häufig wie in Frankfurt-Schwanheim überschritten.

Basierend auf diesen Ergebnissen ist die Partikelanzahlkonzentration in Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim als überwiegend hoch einzuschätzen. Dem gegenüber ist die Belastungssituation in Raunheim häufig als hoch (36% aller Tage) und in Offenbach-Wetterpark selten als hoch (5% aller Tage) einzuschätzen.

Tabelle 4: Einordnung der gemessenen Anzahlkonzentration aller Partikel mit Durchmesser im Bereich von 10–500 nm nach den Luftqualitätsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025. Hierbei werden Anzahl und relative Häufigkeit der Überschreitungen eines Stundenmittelwerts von 20 000 Partikeln pro cm³ und eines Tagesmittelwerts von 10 000 Partikeln pro cm³ angegeben.

	Überschreitungen des Stundenmittelwerts (> 20.000 Partikel pro cm ³)		Überschreitungen des Tagesmittelwerts (> 10.000 Partikel pro cm ³)	
	Anzahl der Stunden	%	Anzahl der Tage	%
Kelsterbach	1 285	16	179	53
Offenbach-Wetterpark	32	> 1	15	5
F - Schwanheim	1 486	19	182	54
Raunheim	492	7	100	36

Vergleich der UFP-Belastung in Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim

Die räumliche Nähe der Luftmessstationen in Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim erlaubt eine detailliertere Betrachtung der horizontalen Homogenität der Luftschadstoffe ausgehend vom Flughafen Frankfurt.

Abbildung 4 stellt die Tagesmittelwerte der Partikelanzahlkonzentration größer 10 nm an beiden Standorten gegenüber. Es wird deutlich, dass ein Großteil der Messwerte, sowie eine orthogonale Regression nah an der Ideallinie (1:1-Linie) liegen. Eine 100%ige Übereinstimmung ist nicht zu erwarten.

Abbildung 5 zeigt Häufigkeitsverteilungen der Stundenmittelwerte der Anzahlkonzentration aller Partikel größer als 10 nm gemessen an den beiden Standorten. Die Häufigkeitsverteilungen liegen über den gesamten Konzentrationsbereich sehr dicht übereinander. Folglich sind beide Standorte, wenn auch nicht zeitgleich, sondern über den repräsentativen Zeitraum

von einem Jahr hinweg, sehr ähnlichen Konzentrationswerten ausgesetzt. Dies spiegelt sich auch in den gemessenen Mittelwerten über den gesamten Zeitraum (senkrechte Linien, und Tabelle 3) wider.

Über den gesamten Messzeitraum betrachtet sind die Messwerte in Frankfurt-Schwanheim repräsentativ für die Messwerte in Kelsterbach. Somit kann die Belastungssituation in Kelsterbach auch nach Beendigung der temporären Messungen anhand der permanenten Messungen in Frankfurt-Schwanheim hinreichend genau abgeschätzt werden.

Zudem zeigt die hohe Übereinstimmung der Konzentrationswerte an beiden Standorten, dass die Luftschadstoffe, insbesondere die vom Betrieb am Flughafen Frankfurt emittierten ultrafeinen Partikel, vergleichsweise homogen und großflächig mit dem mittleren Wind in die Umgebung transportiert werden.

Abbildung 4: Anzahlkonzentration aller Partikel im Größenbereich von 10–500 nm im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 gemessen an den Luftmessstationen in Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim. Die braune Linie zeigt die Orthogonale Distanzregression (ODR), die gestrichelte Linie stellt die 1:1-Linie dar. Datengrundlage sind Tagesmittelwerte.

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Stundenmittelwerte der Anzahlkonzentration aller Partikel im Größenbereich von 10–500 nm im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 gemessen an den Luftmessstationen in Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim. Die vertikalen gestrichelten Linien stellen die Mittelwerte über den dargestellten Zeitraum für jede Station dar.

Anhang

1 Definition unterschiedlicher Belastungssituationen

1. Belastung unter Einfluss des Flugbetriebs: Hierfür wurden alle Messwerte herangezogen, die zwischen 5 und 23 Uhr Ortszeit (Betriebszeit des Flughafens) sowie bei Wind aus Richtung des Flughafengeländes (Windsektor siehe Tabelle 5) erhoben wurden. Unter diesen Bedingungen ist am jeweiligen Standort ein Einfluss des Flugbetriebs zu erwarten. Die Bezeichnung „unter Einfluss des Flugbetriebs“ ist hierbei weit gefasst und schließt alle Prozesse des Flugbetriebs auf dem Flughafengelände (z.B. Start, Landung, Rollen, Abfertigung), sowie in dessen unmittelbarer Nähe (z.B. startende und landende Flugzeuge auf niedrigen Flughöhen) ein.

2. Belastung ohne Einfluss des Flugbetriebs, tagsüber: Hierfür wurden alle Messwerte herangezogen, die zwischen 5 und 23 Uhr Ortszeit sowie bei Wind nicht aus Richtung des Flughafengeländes (d.h. außerhalb des Windsektors siehe Tabelle 5) erhoben wurden. Unter diesen Bedingungen ist am jeweiligen Standort kein wesentlicher Einfluss durch den Flugbetrieb zu erwarten. Die Belastung kann als standorttypischer Hintergrund während des Tages gesehen werden.

3. Belastung ohne Einfluss des Flugbetriebs, nachts: Hierfür wurden alle Messwerte herangezogen, die zwischen 0 und 5 Uhr Ortszeit erhoben wurden¹. Für die Windrichtung wurde keine Einschränkung vorgenommen. Unter diesen Bedingungen

ist am jeweiligen Standort wegen des Nachtflugverbots am Flughafen Frankfurt kein Einfluss durch den Flugbetrieb zu erwarten. Die Belastung kann als standorttypischer nächtlicher Hintergrund gesehen werden.

Für die hier verwendeten Windrichtungsbereiche wurde die geografische Lage der jeweiligen Messstelle in Bezug auf das gesamte Flughafengelände und tiefliegende An- und Abfluglinien in Betracht gezogen. Zusätzlich wurde die mittlere Partikelanzahlkonzentration im für Emissionen aus dem Flugbetrieb typischen Bereich von 10–30 nm während und in Abwesenheit des Flugbetriebs in Abhängigkeit der Windrichtung einbezogen (Abbildung. 2). Mit Hilfe des Vergleichs der windrichtungsabhängigen Partikelanzahlkonzentration während und in Abwesenheit des Flugbetriebs können potentiell beeinflusste Windrichtungsbereiche identifiziert werden. Die Definition von Windrichtungsbereichen ist notwendig, um den Einfluss des Flugbetriebs auf die Partikelanzahlkonzentration an der betreffenden Messstelle abschätzen zu können. Zur Einschätzung der übergeordneten Windverhältnisse werden die Winddaten der Messstation des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen Frankfurt (DWD Climate Data Center, Stations-ID 1420) verwendet.

¹ Die Stunde zwischen 23 Uhr und Mitternacht wurde als „Abklingzeit“ nach Betriebsschluss des Flughafens nicht in die Betrachtung einbezogen.

Tabelle 5: Bezeichnungen unterschiedlicher Belastungssituationen an den Standorten Kelsterbach, Offenbach-Wetterpark, Raunheim und Frankfurt-Schwanheim sowie die zugehörigen angewandten Bedingungen.

Bezeichnung	Bedingungen	
unter Einfluss des Flugbetriebs (FB)	während Flugbetriebszeit (5:00–23:00 Uhr Ortszeit), Windrichtung innerhalb des Windrichtungssektors:	
	Kelsterbach	105° bis 224°
	Offenbach	225° bis 284°
	Schwanheim	145° bis 224°
	Raunheim	35° bis 124°
ohne Einfluss des Flugbetriebs (FB), tagsüber	während Flugbetriebszeit (5:00–23:00 Uhr Ortszeit), Windrichtung nicht innerhalb des Windrichtungssektors	
ohne Einfluss des Flugbetriebs (FB), nachts	außerhalb Flugbetriebszeit (0:00–5:00 Uhr Ortszeit), keine Einschränkung bezüglich der Windrichtung	

2 Hintergrund zu ultrafeinen Partikeln

Als ultrafeine Partikel (UFP) beziehungsweise Ultrafeinstaub werden alle Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 100 Nanometer (nm) bezeichnet. UFP sind damit die kleinsten festen und flüssigen Teilchen in unserer Luft. Diese besonders kleinen Feinstaubpartikel stellen ein potentiell gesundheitliches Risiko dar. Anders als größere Feinstaubpartikel können sie aufgrund ihrer geringen Größe sehr tief in die Lunge eindringen und in den Blutkreislauf gelangen.

Die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 sieht ab Ende 2026 verpflichtende Messungen der Partikelanzahlkonzentration an hochbelasteten Orten vor. Zusätzlich soll im Rahmen von Großmessstationen im städtischen Hintergrund die Partikelanzahl-Größenverteilung ermittelt werden. Im Gegensatz zu den bereits seit vielen Jahren gemessenen Luftschadstoffen wie Feinstaub (PM₁₀, PM_{2,5}) oder Stick-

stoffdioxid (NO₂) existieren jedoch keine gesetzlichen Grenz- oder Zielwerte, die eingehalten werden müssen.

Die Bestimmung der Partikelanzahl-Größenverteilung mit Hilfe eines Mobilitätspartikelgrößenspektrometers im Größenbereich von 10–500 nm (Model TSI 3938) erfolgt auf Grundlage der CEN/TS 17434:2020. Die hier dargestellten Ergebnisse umfassen deshalb sowohl ultrafeine als auch größere Partikel. Es wird daher der Begriff Partikelanzahlkonzentration genutzt. Da die Partikelkonzentration meist durch die Anzahl ultrafeiner Partikel dominiert wird, werden die Begriffe UFP-Konzentration und Partikelkonzentration häufig synonym verwendet.

Das Sondermessprogramm „Ultrafeine Partikel“ des HLNUG wird durch das Forum Flughafen und Region (FFR) finanziell unterstützt.

3 Weitere Informationen

HLNUG Sondermessprogramm UFP: <https://www.hlnug.de/?id=14862>

HLNUG Messnetzberichte:

<https://www.hlnug.de/themen/luft/luftqualitaet/luftmessnetz/messnetzberichte>

aktuelle Messwerte des HLNUG: <https://www.hlnug.de/messwerte/datenportal>

Studie des Forum Flughafen und Region: <https://www.ultrafeinstaub-studie.de/>

WHO Air quality guidelines: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>

Gesetzliche Grundlagen, 39. BImSchV: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_39/